

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОБОСНОВАНИЕ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ

Мухиддинов Т.Ж., Аскарлов П.А., Сувонов Ш.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведен анализ лечения 197 пациентов с ВГ (2014–2019). Основная группа: 104 (52,8%) больных с симультанными операциями на органах брюшной полости и брюшной стенке; группа сравнения: 93 (47,2%) с изолированной герниопластикой. Оценивались частота сопутствующей хирургической патологии, операционно-анестезиологический риск (ASA), модифицированная балльная шкала прогнозирования периоперационных осложнений, тактика доступа, варианты гернио(алло)пластики, послеоперационные осложнения, рецидивы, качество жизни (КЖ). В подгруппе из 12 пациентов исследовали уровни пролактина, кортизола, Т4 и ТТГ на этапах лечения. У 104 пациентов выявлено 178 симультанных патологий: спаечная болезнь/подострая кишечная непроходимость — 37,6%; патология органов малого таза у женщин — 18,6%; ожирение с отвислым животом — 17,9%; желчнокаменная болезнь — 16,3% и др. Частота потребности в симультанных операциях возрастала с увеличением размера грыжи (W3 — 59,6%; W4 — 66,3%). Симультанные вмешательства выполняли через единый доступ (79,8%) или через два отдельных мини-доступа (20,2%); длительность операций была сопоставимой ($\approx 98,5 \pm 4,9$ и $101,3 \pm 2,9$ мин). В раннем периоде общая частота осложнений составила: абдоминальные — 4,6%, внеабдоминальные — 6,6%, раневые — 8,1%; летальность — 1,0% (две ТЭЛА/ИМ). Профиль осложнений в группах не различался существенно. В отдалённые сроки (прослежено 151 пациент) суммарная частота рецидивов — 3,3%: 4,3% в группе сравнения и 2,4% в основной; рецидивы наблюдались преимущественно после «натяжной» пластики. По разработанной программе оценки КЖ доля «отличных/хороших» исходов достигла 98,6%. При соблюдении алгоритма отбора и тактики симультанные вмешательства при ВГ безопасны и позволяют одним этапом устранить сочетанную патологию без ухудшения ближайших и отдалённых результатов.

Ключевые слова: вентральная грыжа, симультанная операция, герниопластика, стрессовые гормоны, качество жизни, ASA, Ramirez.

RATIONALE FOR SIMULTANEOUS OPERATIONS ON THE ABDOMINAL ORGANS AND ABDOMINAL WALL IN PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA

Muhiddinov T. Dj., Askarov P.A., Suvonov Sh.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. An analysis of 197 patients with ventral hernia (2014–2019) was performed. The main group comprised 104 (52.8%) patients who underwent simultaneous procedures on the abdominal organs and abdominal wall; the comparison group included 93 (47.2%) patients treated with isolated hernioplasty. The following were assessed: prevalence of concomitant surgical pathology, operative–anesthesiologic risk (ASA), a modified point-based scale for predicting perioperative complications, access strategy, options for hernio(allo)plasty, postoperative complications, recurrences, and quality of life (QoL). In a 12-patient sub-cohort, serum prolactin, cortisol, T4, and TSH were measured at treatment milestones. Among 104 patients, 178 simultaneous conditions were identified: adhesive disease/subacute bowel obstruction—37.6%; female pelvic pathology—18.6%; obesity with abdominal pannus—17.9%; gallstone disease—16.3%, etc. The need for simultaneous procedures increased with hernia size (W3—59.6%; W4—66.3%). Simultaneous procedures were performed through a single incision (79.8%) or two separate mini-incisions (20.2%); operative times were comparable ($\approx 98.5 \pm 4.9$ vs 101.3 ± 2.9 min). Early postoperative complication rates were: abdominal—4.6%, extra-abdominal—6.6%, and wound-related—8.1%; mortality—1.0% (two deaths due to pulmonary embolism/myocardial infarction). Complication profiles did not differ meaningfully between groups. On long-term follow-up (151 patients), the overall recurrence rate was 3.3%: 4.3% in the comparison group and 2.4% in the main group; recurrences occurred predominantly after tension repairs. According to the bespoke QoL assessment program, the proportion of “excellent/good” outcomes reached 98.6%. When the selection algorithm and operative strategy are followed, simultaneous procedures for ventral hernia are safe and allow one-stage correction of concomitant pathology without worsening early or late outcomes.

Keywords: ventral hernia, simultaneous operation, hernioplasty, stress hormones, quality of life, ASA, Ramirez.

ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛИ БЕМОРЛАРДА ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ ВА ҚОРИН ДЕВОРИДА БИР ВАҚТДА БАЖАРИЛАДИГАН ОПЕРАЦИЯЛАРНИ АСОСЛАШ

Мухиддинов Т.Ж., Аскарлов П.А., Сувонов Ш.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. 2014–2019 йилларда вентрал чурра (ВЧ) билан 197 беморни даволаш натижалари таҳлил қилинди. Асосий гуруҳ: қорин бўшлиғи аъзолари ва қорин девори бўйича бир вақтда (симультан) операция қилинган 104 (52,8%) бемор; таққослаш гуруҳи: фақат изоляцияланган герниопластика бажарилган 93 (47,2%) бемор. Куйидагилар баҳоланди: ҳамроҳ жарроҳлик патологиялари частотаси, операцион анестезиологик хавф (ASA), периоперацион асоратларни башиоратлашнинг модификацияланган балли шкаласи, кириш йўлини танлаш тактикаси, гернио(алло)пластика вариантлари, операциядан кейинги асоратлар, рецидивлар ва ҳаёт сифати (ХС). 12 бемордан иборат кичик гуруҳда даволаш босқичларида пролактин, кортизол, Т4 ва TSH (TTG) даражалари ўрганилди. 104 беморда жами 178 та симультан патология аниқланди: битишмалар касаллиги/субакут ичак тутилиши — 37,6%; аёлларда кичик чаноқ аъзолари патологияси — 18,6%; осилиб турган қорин билан кечувчи семириши — 17,9%; ўт пуфағи тош касаллиги — 16,3% ва бошқалар. Симультан операцияга эҳтиёж чурранинг ҳажми ортиши билан кўпайди (W3 — 59,6%; W4 — 66,3%). Симультан аралашувлар ягона кириш орқали (79,8%) ёки иккита алоҳида миникириш орқали (20,2%) бажарилди; операция давомийлиги бир бирига яқин эди ($\approx 98,5 \pm 4,9$ ва $101,3 \pm 2,9$ дақиқа). Эрта даврда умумий асоратлар частотаси: абдоминал — 4,6%, абдоминал бўлмаган — 6,6%, яра билан боғлиқ — 8,1%; ўлим — 1,0% (икки ҳолатда ўпка артерияси тромбоземболияси/миокард инфаркти). Асоратлар профили гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқ қилмади. Узоқ муддатли кузатувда (151 бемор) умумий рецидивлар частотаси 3,3%ни ташкил этди: таққослаш гуруҳида 4,3% ва асосий гуруҳда 2,4%; рецидивлар асосан “тортувчи” (тенсион) пластикалардан сўнг кузатилди. Ишлаб чиқилган ХС баҳолаш дастурига кўра “аъло/яхши” натижалар улуши 98,6%га етди. Танлаш алгоритми ва тактикага риоя қилинганда, вентрал чурраларда симультан аралашувлар хавфсиз бўлиб, бир босқичда бирга кечувчи патологияни бартараф этишга имкон беради, бунда яқин ва узоқ муддатли натижалар ёмонлашмайди.

Калит сўзлар: вентрал чурра, симультан операция, герниопластика, стресс гормонлари, ҳаёт сифати, ASA, Ramirez.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (Женева, 2017) грыжи передней брюшной стенки, нередко сочетающиеся с симультанной патологией органов брюшной полости, относятся к числу наиболее распространённых хирургических заболеваний и встречаются у 3–7% населения, преимущественно у лиц трудоспособного возраста [1]. По данным литературы, 15–20% больных, перенёвших грыжесечение, в ближайшие годы подвергаются повторным вмешательствам по поводу других хирургических заболеваний, что обуславливает актуальность симультантных операций. Выполнение лишь герниопластики при наличии сопутствующей абдоминальной патологии ведёт к риску повторной операции и нивелированию результата первичной пластики.

По наблюдениям А.А. Адамяна соавт. (2010), одномоментно-интегрированные вмешательства повышают сложность операции, однако сокращают сроки лечения и суммарный наркозный риск, снижая вероятность осложнений и психоэмоциональную нагрузку пациента, связанную с повторными вмешательствами [2]. У больных с вентральными грыжами наиболее часто встречаются патология желчного пузыря, заболевания органов малого таза у женщин, спаечная болезнь и хроническая/подострая кишечная непроходимость, что требует тщательного планирования доступа и этапности вмешательства.

Рост числа абдоминальных операций, расширенных и комбинированных вмешательств, а также увеличение доли пациентов пожилого и старческого возраста способствуют росту вентральных грыж [3]. По мнению Н.А. Куликовой (2018), многообразие клинических ситуаций при лечении больных с вентральными грыжами требует систематизации и группирования по доминирующим признакам [4]. Частота рецидивов после герниопластики составляет 3–13%, а при морбидном ожирении достигает 28% [5]. В настоящее время широко применяются сетчатые эндопротезы (полипропилен, политетрафтороэтилен и др.), эффективность и безопасность которых подтверждены рядом исследований [6]. В то же время, по данным Ю.И. Калиша и соавт. (2015), значимой проблемой остаются ранние послеоперационные осложнения, определяющие затяжное течение реабилитации и риск неблагоприятного исхода [7]. По данным З.М. Мухтарова и соавт. (2014), формирование вентральной грыжи происходит на фоне дисбаланса между внутрибрюшным давлением и способностью брюшной стенки ему

противодействовать; ключевыми механизмами выступают несостоятельность соединительно-тканых структур и нарушения заживления при повышенном ВБД [8].

Цель исследования. Обосновать безопасность и эффективность симультанных операций у пациентов с вентральными грыжами путем прогнозирования периоперационных осложнений и снижения хирургической агрессии, за счёт дифференцированного выбора доступа и способа герниопластики.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое сравнительное исследование, включившее 197 последовательно оперированных пациентов с вентральной грыжей (ВГ) в возрасте 16–78 лет; доля женщин — 54,8%. Сформированы две когорты: основная группа — 104 пациента, у которых выполнялись симультанные операции (СО) на органах брюшной полости/брюшной стенке; группа сравнения — 93 пациента, перенёвшие изолированную герниопластику.

Всем больным проводился стандартный клинико-лабораторный и инструментальный комплекс: общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, спирометрия, ЭКГ; по показаниям — КТ и эндоскопические исследования. Анестезиолого-операционный риск оценивали по классификации ASA и по модифицированной авторской балльной шкале. Оперативное вмешательство считали допустимым при суммарной оценке <10–15 баллов; при ≥15 баллах проводили целенаправленную предоперационную коррекцию до достижения порогового значения.

Помимо коррекции соматической патологии у пациентов с большими/гигантскими ВГ применяли тренинг адаптации к повышенному внутрибрюшному давлению с использованием пневматического пояса-бандажа («искусственная гипертензия брюшной полости»).

Выбор хирургического доступа определяли топографией грыжи по Chevrel–Rath и локализацией симультанной патологии по девятиобластной схеме живота. Использовали единый герниолапаротомный доступ, либо комбинацию двух отдельных мини-доступов.

Симультанные вмешательства (холецистэктомия, кистэктомия печени/яичника, висцеролиз и др.) выполняли как через единый доступ, так и через отдельный мини-доступ (в т. ч. минилапаротомия), в зависимости от взаиморасположения очагов патологии и принципов асептики.

Тактика пластики была дифференцированной: «натяжная» комбинация - ушивание дефекта апоневроза с укрытием линии шва сетчатым эндопротезом («onlay»); ненатяжная - «onlay» без ушивания дефекта; ненатяжная с сепарацией компонентов - мобилизация влагалищ прямых мышц живота по Ramirez с последующей фиксацией сетки.

У пациентов с ожирением дополнительно выполняли дерматилипидэктомию (ДЛЭ) для уменьшения нагрузки на брюшную стенку и оптимизации условий заживления.

В отдельной подвыборке (n=12) определяли уровни пролактина, кортизола, тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) в три временные точки: до операции, интраоперационно и в динамике на 2–10-е сутки после операции.

Результаты исследования. У 104 пациентов основной группы в общей сложности идентифицировано 178 симультанных диагнозов; наибольшую долю составили спаячная болезнь/подострая кишечная непроходимость — 37,6% (n=67) и желчнокаменная болезнь — 16,3% (n=29). Прочие нозологии включали ожирение с отвислым животом — 17,9% (n=32), гинекологическую патологию — 18,6% (n=33), кисты печени и поджелудочной железы — 4,5% (n=8), лигатурные свищи и псевдокисты передней брюшной стенки — 6,2% (n=11).

Симультанные операции преимущественно выполнялись через единый герниолапаротомный доступ — у 79,8% пациентов; в 20,2% случаев применяли два отдельных мини-доступа по принципу дистопии очагов. Средняя длительность вмешательства была сопоставима: 98,5±4,9 мин при едином доступе и 101,3±2,9 мин при двух доступах.

Абдоминальные осложнения зарегистрированы у 4,6% (n=9): парез кишечника, задержка мочи, желчеистечение, инфицирование остаточной полости. Внеабдоминальные осложнения составили 6,6% (n=13), в том числе бронхолёгочные — 2,0% (4/197), кардиальные — 3,5% (7/197) и компартмент-синдром — 1,0% (2/197). Раневые осложнения отмечены у 8,1% (n=16): серомы — 3,5% (7/197), гематомы — 2,0% (4/197), лимфорея — 1,5% (3/197), краевой некроз — 1,0% (2/197). Летальность составила 1,0% (2/197) и была обусловлена тромбоэмболией лёгочной артерии и острым инфарктом миокарда. Структура и частота осложнений в основной и контрольной группах были сопоставимы.

Среднее пребывание в ОРИТ составило 1,1–1,3 суток, послеоперационный стационарный этап — 6,3–6,7 суток; различия между группами были клинически незначительными. Общая продолжительность лечения не удлинялась при добавлении симультанного этапа.

Максимальные интраоперационные пики пролактина и кортизола приходились на этап «натяжной» герниопластики; выраженность подъёма возрастала с увеличением длительности операции. Сам

по себе симультанный этап значимого дополнительного вклада в стресс-ответ не вносил. К 2–10-м суткам уровни пролактина и кортизола возвращались к предоперационным значениям в обеих группах. Тироксин (Т4) снижался в интраоперационном периоде и повышался после операции; тиреотропный гормон (ТТГ) умеренно возрастал.

При наблюдении 151 пациента в сроки до 5 лет суммарная частота рецидивов вентральной грыжи составила 3,3% (5/151): 4,3% после изолированной герниопластики (3/69) и 2,4% после симультанных операций (2/82). Рецидивов после ненатяжных методик (включая варианты с сепарацией компонентов по Ramirez) не отмечено.

По унифицированной программе оценки (142 анкеты) доля «отличных/хороших» результатов составила 98,6% в обеих группах; неудовлетворительных исходов не зарегистрировано.

Обсуждение. Полученные в исследовании данные свидетельствуют, что одновременные вмешательства при вентральных грыжах могут выполняться безопасно при соблюдении трёх принципиальных условий. Во-первых формализованной предоперационной стратификации риска (сочетание ASA и модифицированной балльной шкалы). Во-вторых персонализированного выбора хирургического доступа — единого герниолапаротомного либо комбинации двух отдельных мини-доступов — в зависимости от топографии грыжи по Chevrel–Rath и локализации сопутствующей патологии по девятиобластной схеме живота. В третьих преимущественного применения ненатяжных методик герниопластики с ограничением доли «натяжной» пластики, повышающей хирургическую агрессию. Эти подходы позволяют предотвращать избыточный прирост внутрибрюшного давления, снижать вероятность абдоминального компартмент-синдрома и уменьшать частоту раневых осложнений при сохранении клинических преимуществ единовременной коррекции нескольких заболеваний.

Показательно, что профиль гормонального ответа на хирургический стресс определялся, в первую очередь, фактом выполнения «натяжной» герниопластики и длительностью вмешательства, тогда как сам по себе симультанный характер операции дополнительного влияния не оказывал. Это дополнительно обосновывает стратегию «stress-sparing»: акцент на ненатяжные варианты реконструкции передней брюшной стенки и рациональную маршрутизацию доступов как на этапах планирования, так и при интраоперационном принятии решений.

Выводы. Симультанные операции у больных с вентральной грыжей при тщательном отборе и корректной технике не ухудшают ранние исходы, ассоциируются с низкой частотой рецидивов и обеспечивают высокое качество жизни. Ключ к успеху — стандартизованная стратификация риска и последовательная реализация «ненатяжной» концепции реконструкции брюшной стенки.

Список литературы

1. World Health Organization. Hernias: fact sheet No. 199 [Электронный ресурс]. Geneva: WHO; 2017. URL: <https://www.who.int/iris/handle/10589/1111189>.
2. Адамян А.А., Даренков С.П., Адамян Л.В. Одномоментно-интегрированные оперативные вмешательства — новый подход в реконструктивной хирургии // Современные технологии и возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии: материалы II Междунар. конф. Москва; 2010. С. 60–62.
3. Berrevoet F., et al. A multicenter prospective study of patients undergoing open ventral hernia repair with intraperitoneal positioning using the monofilament polyester composite ventral patch: interim results of the PANACEA study // Medical Devices (Auckland, NZ). 2017;10:81.
4. Куликова Н.А. Превентивное эндопротезирование передней брюшной стенки после срединной лапаротомии // Оперативная хирургия и клиническая анатомия. 2018;2(3):38–45.
5. Baylón K., Rodríguez-Camarillo P., Elías-Zúñiga A., et al. Past, present and future of surgical meshes: a review // Membranes. 2017;7(3):47.
6. Rosen M.J. Polyester-based mesh for ventral hernia repair: is it safe? // American Journal of Surgery. 2009;197(3):353–359.
7. Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Шаюсупов А.Р. Рецидивные грыжи после протезной пластики (обзор литературы) // Хирург. 2015;(10):52–60.
8. Мухтаров З.М., Малков И.С., Алишев О.Т. Профилактика раневых послеоперационных осложнений у больных с послеоперационными вентральными грыжами // Практическая медицина. 2014;№ 5(81).

Для цитирования: Мухиддинов Т.Ж., Аскарлов П.А., Сувонов Ш.Ш. Обоснование симультанных операций на органах брюшной полости и брюшной стенки у больных с вентральной грыжей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 933–936. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413223>